

2. Successiewet.
3. Zegelwet.

Voorts:

4. Inspecties der domeinen.
5. Bewaarders van hypotheeken, kadaster en scheepsbewijzen.
6. Ingenieurs-verificateur, landmeters e.d. kortom de meetkundige dienst van het kadaster.
7. Staatsloterij.

Elk dezer diensten heeft een eigen staf van personeel.

Duidelijk blijkt uit deze opstelling dat de Rijksaccountantsdienst op één lijn met de overige diensten staat, m.a.w. niet ondergeschikt is aan eenigen anderen dienst.

Dit is zeer gelukkig omdat door deze onafhankelijkheid het personeel van dien dienst volkomen objectief zijn kan bij de uitvoering van haar taak.

Zeker, men zal zich bewust zijn dat men de belangen van den Staat moet behartigen, doch dit behoeft niet in te sluiten eenzijdigheid bij zijn optreden. De rijksaccountantsdienst heeft een adviseerende en/of controleerende taak te verrichten.

Om een goede samenwerking tusschen den rijksaccountant en de functionarissen belast met de uitvoering der diverse wetten te bevorderen, zijn uiteraard door het Departement instructies uitgevaardigd, welke — ik wil dit hier nog eens nadrukkelijk verklaren! — in geen enkel opzicht de vrijheid van den rijksaccountant ten opzichte van de hem voorgelegde problemen ook maar enigszins beperken.

Het rapport kan dan ook geheel „volgens eer en geweten” worden uitgebracht.

W. N. DE BLAËY

FISCUS EN LEVENSVERZEKERING

Het voorschrift van art. 10, laatste lid van de wet op de Inkomstenbelasting, luidende:

„Traktementen en andere belooningen alsmede verlof- en non-activiteitstraktementen, wachtgelden en pensioenen worden verminderd met verplichte bijdragen voor pensioenen en fondsen”;

heeft in het laatste tiental jaren aanleiding gegeven tot een vrij omvangrijke jurisprudentie, betreffende de vraag, welke bijdragen als „verplichte” bijdragen kunnen worden beschouwd en wat onder „bijdrage voor een fonds” moet worden verstaan. In den loop dezer jurisprudentie vormen de arresten van den *Hoogen Raad van 13 Maart 1935* een mijlpaal. De quintessens der voornaamste arresten aan dezen epochemachenden datum *voorafgaande*, kan als volgt getrokken worden:

1e. De premie door den werkgever betaald voor pensioensverzekering van een werknemer vormt een deel van diens salaris, evenals zulks met gratificaties het geval is. Het is daarbij onverschillig, of de werkgever de pensionneering zijner werknemers beschouwt als een vrijwillige sociale daad, dan wel als een juridische verplichting, die hij te hunnen opzichte heeft aanvaard. Indien de premie voor pensioensverzekering door den werkgever wordt gedragen, moet de werknemer zijn salaris, verhoogd met de voor hem betaalde premie, als belastbaar inkomen aangeven. Betaalt de werknemer zelf de premie, dan mag hij het bedrag niet in mindering van zijn inkomen brengen.

2e. *Aftrek* der premie voor pensioensverzekering van het inkomen van den werknemer is alleen dan toegelaten op grond van art. 10, laatste lid, in geval van een *verplichte* bijdrage, dus indien de werknemer door zijn werkgever wordt genood-

zaakt *eenig offer te brengen* ten einde zijn dienstbetrekking te bekomen of te behouden.

3e. Eveneens mogen in aftrek van het inkomen gebracht worden de *verplichte bijdragen* aan een *spaar- of voorzieningsfonds* op grond, dat art. 10 I.B. zoowel het oog heeft op pensioen- als op spaarfondsen.

4e. Indien de verplichting der *werknemers* tot storting van een zeker percentage van hun salaris of loon in een spaar- of voorzieningsfonds gepaard gaat met eene al dan niet periodiek vastgelegde verplichting tot storting van den werkgever in hetzelfde fonds, mogen de werknemers alleen *hun eigen verplichte* bijdragen, *niet* die van den werkgever, in mindering van hun inkomen brengen.

De fiscus heeft in het algemeen bovenstaande opvattingen van den Hoogen Raad aanvaard, totdat in de verrassende arresten van *13 Maart 1935* deze aangelegenheid over een geheel anderen boeg werd gegooid. In deze arresten heeft de Hooge Raad zeer uitvoerige principieele beschouwingen gewijd aan het laatste lid van art. 10 I.B. in verband met de kwestie der *pensioens- en kapitaalsverzekering*. De overname der uitvoerige motiveering dezer arresten, zelfs in excerpt, zou te veel plaatsruimte vergen, zoodat wij moeten volstaan met te releveeren de ommekeer, die de bewuste arresten in den stand van zaken hebben teweeggebracht. Wij hebben gezien, dat volgens de opvatting, anterieur aan de arresten van *13 Maart 1935*, alleen bijdragen, waartoe *de werknemer verplicht was*, in mindering gebracht mochten worden van diens inkomen, geenszins die van den werkgever, daar deze immers voor den werknemer geen offer betekenden. Zelfs de bijgeschreven rente, welke als opbrengst van roerend kapitaal valt onder art. 6 der wet op de inkomstenbelasting, werd door den Hoogen Raad niet als een bijdrage aan het fonds beshouwd, op grond „dat, zal er van een bijdrage in den zin van het laatste lid van art. 10 sprake zijn, eenig offer moet worden gebracht, doch dat dit hier niet het geval is, daar de belanghebbende bloot een voordeel heeft verkregen en behouden” (arresten van *19 November 1930*, B.i.B. no. 4850 en *11 Juni 1931*, B.i.B. no. 4992).

De leden van een pensioen- of spaarfonds hadden dus I. belasting te betalen over de geldswaarde van het bedrag, waarmede hun tegoed bij het fonds steeg zoowel door stortingen van hun werkgever als door bijschrijving van rente, alleen niet over hun eigen stortingen. Na de arresten van *13 Maart 1935* evenwel, vielen *noch de rente, noch de stortingen van den werkgever onder de I. belasting van den werknemer*.

Ook ten aanzien der *kapitaalsverzekering* moet een scheidingslijn worden getrokken tusschen den toestand *vóór en na de arresten van den Hoogen Raad van 13 Maart 1935*. Vóór dien datum werd geen aftrek van de voor een kapitaalsverzekering betaalde premie op grond van art. 10 laatste lid toegestaan, zelfs indien de werknemer door zijn werkgever tot deze verzekering was *verplicht*.

A fortiori werd een beroep in art. 10 laatste lid afgewezen, indien de *werkgever* zich bij arbeidsovereenkomst had verplicht tot betaling van de premiën voor eene kapitaalsverzekering ten behoeve van zijn werknemer. De Hooge Raad heeft een dergelijk geval in hoogste instantie berecht in zijn arrest van *29 Maart 1933* (B. 5403), waarin geconcludeerd werd, dat art. 10, laatste lid, I.B. niet toepasselijk is, in geval men te doen heeft met een *verzekeringscontract*, krachtens hetwelk de verzekeraar — een levensverzekeringsmaatschappij — zich verbindt om op een bepaald tijdstip of bij overlijden, een som ineens uit te keeren. De Hooge Raad was n.l. van oordeel, dat de in zulk geval te storten premie niet vormt een bijdrage voor pensioen of in een fonds. Dit standpunt leek inderdaad, de

zaak van fiscale zijde bezien, wel plausibel, hoezeer men het ook van de zijde der levensverzekeringsmaatschappijen mocht betreuren. Indien men er tegen op kwam, verwees de fiscus voor den aftrek der premie eener kapitaalsverzekering steeds naar *art. 19 sub d.*

Dit artikel is van breeder envergture dan art. 10, omdat het te allen tijde aftrek toestaat van premiën voor levensverzekering, lijfrente of pensioen, maar met de sterke beperking van het af te trekken bedrag tot 5 % van het inkomen en tot een maximum van *f* 100.—.

In zijn arresten van 13 Maart 1935 heeft de Hooge Raad ook de figuur der *kapitaalsverzekering* behandeld met de uitvoerigheid van een professoraal college. Hoe interessant het betoog van den Hoogen Raad ook op dit punt is geweest, de uitvoerigheid der arresten is een beletsel om ze, zelfs sterk besnoeid, weer te geven.

Een dier arresten had betrekking op het geval, waarin eene naamlooze vennootschap zich bij arbeidsecontract had verbonden aan haren directeur na een aantal dienstjaren uit te betalen een *kapitaal* van *f* 60.000.— terwijl bij vóóroverlijden van dien directeur aan zijn rechtverkrijgenden eenzelfde kapitaal zou worden uitgekeerd. Het uit die verbintenis door den directeur genoten voordeel was voor de berekening van zijn belastbaar inkomen gesteld op *f* 1575.60 's-jaars, zijnde het bedrag hetwelk de n.v. als jaarlijksehe *premie* betaalde aan de *verzekeringsmaatschappij*, bij welke zij zich voor de aan den directeur gedane toezeggingen had gedekt.

De Hooge Raad oordeelde, op 13 Maart 1935, dat dit bedrag *niet* onder het inkomen viel te begrijpen, o.a. op deze overweging:

„dat trouwens het in de praktijk voorkomende beding, dat de werknemer op een bepaald tijdstip de keuze heeft tussehen uitkeering van een pensioen of van een kapitaal, aantoon, dat tussehen beide vormen van verzekering van den ouden dag — verschaffing van een pensioen of van een som ineens — met betrekking tot het door artikel 10, laatste lid, behandelde onderwerp *geen wezenlijk verschil bestaat*, terwijl deze aanspraken ook in de praktijk gemakkelijk tegen elkander kunnen worden ingewisseld”.

De arresten van 13 Maart 1935, welker belang blijkt uit de uitvoerigheid, waarmede de Hooge Raad deze materie heeft behandeld, hebben uiteraard t.z.t. sterk de aandacht getrokken, zoowel in fiscale als in assurantiekringen. De Minister van Financiën zag in eene algemeene toepassing der door den Hoogen Raad gehuldigde nieuwe zienswijze eene bedreiging voor 's Rijks schatkist, die hij moest trachten af te wenden. Bij Koninklijke Boodschap van 13 September 1935 werd dan ook een *ontwerp van wet* ingediend met het doel verdere nadeelige gevolgen van de jongste beslissingen van den Hoogen Raad te ecarteeren. Wij hebben indertijd de kern van dit wetsontwerp als volg geresumeerd:

I. De voorgestelde wijziging der wet op de I.B. beoogt als inkomen van een werknemer mede aan te merken, *de vermeerdering der contante waarde van een polis*, waarvan de premie door den werkgever wordt betaald.

II. Indien echter de polis slechts aanspraak geeft op een recht op *pensioen* voor den werknemer of voor diens weduwe of weezen en het pensioen niet voor overdracht, beleenig of verpanding vatbaar is, noch kan worden afgekocht, is er uit dezen hoofde *geen inkomen*.

Ook in dit wetsontwerp werd wederom gehandhaafd het verschil tussehen de figuren, die aanspraak geven resp. op een

kapitaalsverzekering of op een pensioen. Terwijl de Hooge Raad in zijn arresten van 13 Maart 1935 tot de beslissing was gekomen, dat voor deze beide figuren de belastingheffing gelijk dient te zijn, o.a. op grond hunner verwisselbaarheid, wilde de Minister van Financiën van deze gelijkstelling, die in het nadeel der schatkist was, niets weten. Naar het oordeel van dezen bewindsman kon uitsluitend aan de pensioenen op grond van art. 10 fiscaal worden tegemoetgekomen.

Het wetsontwerp van September 1935 heeft echter voor de Regeering niet de gewenschte oplossing gebracht, daar het tegenover de kritiek van de Vaste Commissie voor de Belastingen der Tweede Kamer niet bestand bleek. Het overleg met deze Commissie heeft de Regeering gebracht tot het ontwerp van wet van December 1936, dat inmiddels wet is geworden, nadat het bij de openbare behandeling in de Tweede Kamer nog vrij ingrijpend werd geamendeerd. De elou dezer wijzigingswet, welke 1 Mei 1937 in werking is getreden, kan beknopt als volgt omschreven worden:

1c. In artikel 10 I.B. vervalt het woord „fondsen”, zoodat de aftrek beperkt blijft tot *verplichte pensioenbijdragen krachtens een pensioenregeling*.

2c. Art. 7 brengt onder het te belasten inkomen: de voordeelen, voortvloeiende uit aanspraken om na verloop van tijd of onder een voorwaarde één of meer *uitkeeringen* te ontvangen, met deze restrictie: indien en voor zoover een aanspraak wordt gedekt of gedeekt gehouden door stortingen van den werknemer, blijft zij buiten aanmerking.

3c. Art. 9 wordt aangevuld met de bepaling, dat ook *onbelast* blijven voordeelen, bedoeld in art. 7, indien en voor zoover de aanspraak op uitkeeringen wordt toegekend overeenkomstig een pensioensregeling.

Ter nadere adstruetie van een en ander laten wij allereerst volgen de quintessens van artikel 1 sub A van het ontwerp, bepalende, dat aan artikel 7 der wet I.B. een nieuw vierde lid wordt toegevoegd van den navolgenden inhoud:

Wegens uit eene betrekking (ambt, waardigheid en bediening daaronder begrepen) verkregen voordeelen, voortvloeiende uit aanspraken op *uitkeeringen*, worden, voor dengene, die de betrekking uitoefent, mede tot haar opbrengst gerekend:

- a. indien de aanspraken worden of zijn toegekend jegens een ander dan den werkgever en de werkgever bij dien ander stortingen verricht, teneinde de aanspraken te dekken of gedeekt te houden: de bedoelde stortingen;
- b. in niet onder a. genoemde gevallen gelden als inkomen de bedragen, die naar schatting door den werkgever gestort zouden worden, indien het onder a. genoemde geval zich zou voordoen. Dit ziet op gevallen, dat een werkgever op eigen risico aanspraken op uitkeeringen toekent. Aanspraken die gedeekt worden door stortingen van den werknemer, gelden *niet* als inkomen.

De wet komt aan *pensioengerechtigden* tegemoet door vrij te stellen: de onder het vierde lid van art. 7 vallende voordeelen, indien en voor zoover de daar bedoelde aanspraak wordt toegekend overeenkomstig een *pensioenregeling*; wordende ten deze onder pensioenregeling verstaan iedere regeling, welke uitsluitend ten doel heeft de verzorging bij invaliditeit en ouderdom van werknemers of gewezen werknemers en voorziening in het levensonderhoud van hunne weduwen en minderjarige kinderen en pleegkinderen, een en ander door middel van pensioen.”

Erg fraai is de redactie van dit artikel niet. Er wordt een definitie gegeven van „pensioenregeling”, terwijl die definitie zegt, dat dit is „een regeling door middel van pensioen”. M.i. — en ook de Memorie van Toelichting wijst in die richting — moet men de definitie zóó lezen, alsof de woorden „een en ander door middel van pensioen” niet geschreven waren, en de criteria blijken dan te zijn, of de regeling, die getroffen wordt, ten doel heeft „verzorging van den ouden dag” en „voorziening in het levensonderhoud”, en of er geen andere begunstigden zijn dan de werknemer, de weduwe en de minderjarige kinderen.

In het algemeen kan worden aangenomen, dat bij pensioenregelingen tussehen werkgevers en werknemers de in de wet genoemde doeleinden hebben voorgezet. Ingeval het pensioen verzekerd is door een polis, moet er op gelet worden, dat deze polis niet afkoopbaar of beleenbaar is, zoodat de werknemer, nadat hem de polis is ter hand gesteld, het bedrag incens zou kunnen opnemen, daar de kapitaalsuitkeering incens moeilijk *uitsluitend* voor voorziening in het levensonderhoud etc. bestemd zal kunnen zijn.

De wet spreekt van „pensioenregeling” en van „verplichte pensioenbijdrage”, zoodat het van belang is na te gaan, wat onder deze wettelijke termen is te verstaan. Minister *Oud* heeft zijn meening omtrent het karakter der *pensioenregeling* neergelegd in de Memorie van Antwoord aan de Tweede Kamer, waarin hij betoogt:

„Een „pensioenregeling” kan zijn neergelegd in een wet, een verordening, een stichtingsbrief, een collectief arbeidsecontract, enz. Doch ook de met elken werknemer afzonderlijk gesloten pensioenovereenkomsten kunnen tezamen een „pensioenregeling” vormen; indien, om een voorbeeld te noemen, een werkgever met al zijn arbeiders gelijkkluidende doch afzonderlijke pensioenovereenkomsten sluit, zal de stelling dat er sprake is van een „pensioenregeling” moeilijk voor bestrijding vatbaar zijn. Het voornaamste kenmerk van een „pensioenregeling” in den zin van het ontwerp is dus haar algemeen karakter, thans binnen het gebied waar zij geldt. Heeft zoodanige regeling uitsluitend het in het ontwerp omschreven doel, dan zijn alle, overeenkomstig die regeling toegekende aanspraken, vrijgesteld van belasting. Heeft echter, nadat een bepaalde werknemer recht op pensioen heeft verkregen, afkoop van dat pensioen plaats onder zoodanige omstandigheden dat die afkoop blijkbaar van den aanvang af in de bedoeling heeft gelegen, dan kan daarin grond liggen voor de conclusie, dat de „regeling” waarop het afgekochte recht berustte, niet — of niet uitsluitend — het in het ontwerp omschreven doel heeft; voor de overeenkomstig die regeling toegekende aanspraken gaat dan de vrijstelling van belasting verloren of beter: heeft nimmer recht op vrijstelling bestaan. Nog velerlei andere feiten kunnen van belang zijn voor de beantwoording van de vraag of het doel van een „regeling” zoodanig is, dat zij al dan niet in den zin van het ontwerp als „pensioenregeling” moet worden aangemerkt; onjuist zou het derhalve zijn, die vraag uitsluitend te beantwoorden aan de hand van de beantwoordingen waarin de regeling is vervat. Met betrekking tot de in het ontwerp opgenomen omschrijving van het doel hetwelk een regeling moet nastreven, wil zij als „pensioenregeling” kunnen worden aangemerkt, wijst de ondergeteekende op de beperking welke is gelegen in de uitdrukkingen „verzorging van den ouden dag” en „voorziening in het levensonderhoud”. Dat de pensioenen, wat hun

grootte betreft, aan grenzen gebonden zijn volgt eveneens uit de bepaling dat zij slechts ten goede mogen komen aan den werknemer zelf, zijn weduwe en zijn minderjarige kinderen; de mogelijkheid om kapitalen te vormen, waarvan immers nog verre nakomelingen voordeel zouden kunnen trekken, moet dus mede op dezen grond ontoelaatbaar worden geacht”.

De praktijk zal moeten leeren, of zij aan deze uiteenzetting van den Minister omtrent den aard eener pensioenregeling, zoodat de wet die eischt, voldoende houvast heeft.

Ten aanzien van den term *verplichte pensioenbijdragen* verwijzen wij naar het commentaar van den Heer *A. Wijs*, voorkomende in zijn artikel in „*De Naamlooze Vennootschap*” van 15 Maart 1937:

„Een bijdrage is volgens het genoemde Arrest van den Hoogen Raad van 13 Maart 1935 B. 5806 verplicht, wanneer de werknemer daartoe is gehouden uit kracht van het arbeidsecontract, althans in nauwen samenhang met de dienstbetrekking. De Hooge Raad heeft dit vroeger (Arrest 27 Januari 1926 B. 4090) wel aldus uitgedrukt, dat de bijdrage moet worden gedaan om de betrekking die men bekleedt te verkrijgen of te behouden.

Dit criterium zal ook thans nog gelden. Voor de toepassing van de fiscale wet kan alzoo een verplichte bijdrage aan een pensioenfonds aanwezig zijn, ook al zou dit fonds niet voldoen aan de bepalingen van het K.B. van 31 Maart 1908 Stbl. 94 en derhalve de verbintenis om een gedeelte van het loon af te staan aan het pensioenfonds nietig zijn ingevolge artikel 1637s B.W.”.

Feitelijk komt de nieuwe wettelijke regeling der pensioenbijdragen in het kort hierop neer:

- 1e. De werknemer mag verplichte pensioenbijdragen in mindering van zijn inkomen brengen;
- 2e. de werknemer behoeft de pensioenbijdragen, die zijn werkgever voor hem stort, niet als inkomen op te geven.

De fiseus trekt dus ten aanzien der pensioenverzekering aan het kortste eind, maar ten aanzien der kapitaalsverzekering van werknemers is de nieuwe regeling minder tegemoetkomend. *Zij staat geen aftrek toe:*

noch voor premie's resp. bijdragen voor een kapitaalsverzekering,

noch voor premie's resp. bijdragen aan een Spaarfonds.

Dergelijke bijdragen, onverschillig of zij gestort zijn door den werkgever of door den werknemer, maken deel uit van het inkomen van den werknemer. Zelfs indien de werkgever op eigen risico, dus zonder tussehenkomst van een Fonds of verzekeringsmaatschappij, aanspraak op een kapitaalsuitkeering aan zijn werknemer zou toekennen, is de laatste verplicht de geschatte waarde der daarvoor jaarlijks vereischte storting, in fiscalibus als inkomen te beschouwen.

Ten einde echter tegemoet te komen aan reeds t.d.z. bestaande regelingen behelst de wet de volgende vrijgevege overgangsbepaling ten aanzien der belastingplichtigen, *die op den datum van in werking treden der wet (1 Mei 1937) onder een kapitaals- of spaarregeling vielen.*

„Indien en voorzover de na te noemen voordeelen en stortingen voortvloeien uit een regeling, welke ten aanzien van den belastingplichtige van kracht was op 1 Mei 1937, wordt de opbrengst van ambt, waardigheid, bediening of betrekking verminderd:

- a. met hetgeen daarin is begrepen wegens voordeelen als bedoeld zijn in het vierde lid van art. 7,
 - b. enz.,
- een en ander met dien verstande dat niet meer mag worden afgetrokken dan een bedrag, berekend naar f 800.— per jaar”.

Deze gunstige bepaling geldt dus alleen voor die werknemers, welke vóór 1 Mei 1937 tot een op dien datum nog bestaande kapitaalsverzekering of spaarregeling zijn toegetreden. In de Tweede Kamer werd nog de vraag geopperd, of ook de eventueel *bijgeschreven rente* als inkomen van den werknemer is te beschouwen, welke vraag door den Minister als volgt werd beantwoord:

„Nu kan het geval zich daarbij voordoen, dat de interest, die belast wordt als opbrengst van roerend kapitaal, in het fonds moet blijven en dat die interest op haar beurt weer vormt een verplichte storting van den werknemer in het fonds, zoodat men deze figuur krijgt: de werknemer stort b.v. f 400.—, waarbij komt een interest over reeds vroeger gestorte bedragen van f 200.—, maar deze moet in het fonds blijven; dan is dus de verplichte storting van den werknemer f 400.— + f 200.— en zal de werknemer, wanneer hij valt onder de overgangsbepaling, waarbij vrijstelling wordt verleend tot f 800.— een bedrag van f 600.— kunnen aftrekken. Dan heeft men deze figuur, dat de opbrengst van roerend kapitaal, de interest, kan worden afgetrokken, maar alleen omdat het een verplichte bijdrage in het fonds is; gaat echter het geheel aan stortingen plus de opbrengst de f 800.— te boven, dan zal het meerdere niet mogen worden afgetrokken, krachtens hetgeen in het gewijzigde voorstel wordt voorgesteld”.

Het rente-element is dus *principiëel niet vrijgesteld* maar wel automatisch, indien de stortingen vermeerderd met de rente het bedrag van f 800. —per jaar niet overschrijden.

Zooals wij in het voorafgaande hebben gezien, zijn stortingen in Fondsen vrij van I.B.

- a. voor zoover het pensioenen betreft,
- b. voor zoover het kapitaalsverzekeringen betreft, uitsluitend echter voor de op 1 Mei 1937 bestaande overeenkomsten tot max. f 800.—.

Van belang is nog na te gaan, of de jongste wijziging der wet op de I.B. op dit punt ook van invloed kan zijn op de stortingen in Fondsen van *naaml. vennootschappen*, voor zoover die vallen onder *art. 7 D.T.B.*, waarvan het derde lid luidt:

„Onder salaris wordt verstaan iedere belooning, niet vallende onder art. 2, onverschillig onder welken naam en in welken vorm zij wordt genoten en of zij bedongen is of niet”.

De vraag of deze stortingen te beschouwen zijn als deel uitmakend van het salaris in den zin van art. 7 D.T.B. werd door den H.R. in zijn arrest van 29 April 1936 bevestigend beantwoord. Dit arrest had betrekking op de toepassing van art. 7 D.T.B. ten aanzien van bijdragen eener n.v. tot een pensioenfonds, ten behoeve van de daarin deelgerechtigde leden van haar personeel.

Het komt mij gewenscht voor de resumeerende slotoverwegingen van den H.R. welke de beslissing van den R. v. B. bevestigen, over te nemen:

„Overwegende, dat de raad van beroep op gronden,

die deze beslissing kunnen dragen, feitelijk heeft vastgesteld, dat door belanghebbende ten behoeve van elk der zeven hier bedoelde leden van haar personeel in het fonds P een bedrag werd gestort, hetwelk in verhouding stond tot de storting van dat lid persoonlijk; dat de leden van belanghebbendes personeel, volgens de statuten van het fonds na vijf jaren recht hebben op pensioen voor hen zelve of hunne weduwen en weezen, terwijl de grootte van het bedrag hunner aanspraak, zooals dat ten slotte berekend en uitgekeerd wordt, mogelijk wordt gemaakt door en afhankelijk is van de bijdragen van belanghebbende in het fonds;

dat de raad van beroep alsdan terecht heeft beslist, dat belanghebbendes bijdrage tot het fonds ten behoeve van de daarin gerechtigde leden van haar personeel, een voordeel is, dat belanghebbende aan die personen wegens hun dienstverband doet toekomen, zoodat die bijdrage onder de in art. 7 D.T.B. bedoelde belooning is begrepen;

Overwegende, dat belanghebbende tevergeefs in de vier onderdeelen van het cassatiemiddel daartegenover stelt hare opvatting der statuten, die bovendien niet in den weg staat aan 's raads beslissing, dat door de stortingen van belanghebbende in het fonds P aan de leden van haar personeel een op dienstverband berustend voordeel wordt verschafft.”

Daar volgens de op 1 Mei 1937 in werking getreden wetwijziging I.B., de stortingen in Fondsen belastbaar zijn, behoudens den aftrek van f 800. —voor de op 1 Mei 1937 bestaande overeenkomsten, zullen ook in de toekomst de stortingen in Personeelfondsen van N.V. te beschouwen zijn als een op dienstverband berustend voordeel van het personeel en dus vallen onder art. 7 D.T.B.

* *
*

Ten slotte zou ik in dit artikel over fiseus en levensverzekering nog willen bespreken de kwestie der *periodieke uitkeering krachtens een verzekeringspolis in verband met art. 8 I.B.*

De Hooge Raad is nl. enkele malen betrokken geweest bij de toepassing van art. 8 I.B., waarbij een recht op periodieke uitkeeringen bij overlijden van den gerechtigde, zou overgaan op een zijner erfgenamen, niet krachtens diens erfgenaamschap, *doch krachtens eene in eene verzekeringspolis belichaamde overeenkomst*.

Artikel 8 I.B. geeft een omschrijving der verschillende rechten op periodieke uitkeeringen van het leven afhankelijk, waarvan het slot luidt:

„in het algemeen alle verschuldigde uitkeeringen en verstrekkingen, niet aan de vervulling van een ambt of dienstbetrekking verbonden, die bij overlijden van den gerechtigde of van een derde, eindigen”.

De vraag heeft zich voorgedaan, of periodieke uitkeeringen, welke na het overlijden van den verzekerde, krachtens de poliswaarden overgaan op andere met name in de polis genoemde personen, zijn te beschouwen als vallende onder art. 8 I.B. Een belastingplichtige was er in geslaagd den Raad v. Beroep te doen beslissen:

„dat belanghebbendes echtgenoot, die bij uiterste wilsbeschikking door belanghebbende tot erfgenaam is benoemd en die krachtens de wet van 17 Februari 1923 (Stbl. no. 40) is erfgenaam van belanghebbende, zoodat zij bij zijn overlijden zijn persoonlijkheid zou voortzetten, niet is een derde als in art. 8 is bedoeld, zoodat deze uitkeering niet valt onder die,

genoemd in dat artikel en niet tot het inkomen van appellant behoort?*

De Minister van Financiën is met succes tegen deze beslissing van den Raad van Beroep in cassatie gegaan, zooals moge blijken uit de overwegingen van den Hoogen Raad, waarin de beslissing van den R. v. B. werd vernietigd en die van den Inspecteur gehandhaafd:

„dat periodieke uitkeeringen slechts dan *niet* van het leven afhankelijk zijn, indien, ondanks het overlijden van den recht-hebbende, het recht op die uitkeeringen, gelijk het hem zelf toekwam, in stand blijft;

dat dit alleen het geval zal zijn, bij aldien dat recht op zijn erfgenamen overgaat *krachtens hun erfgenaamschap*, zoodat zij ten aanzien van dit recht zijn persoonlijkheid voortzetten;

dat dit geval hier niet aanwezig is, aangezien vaststaat, dat na den dood van belanghebbende het recht op de uitkeeringen zou toekomen aan personen die, op den voet van art. 1353 B.W., in de polis waren aangewezen als de derden, te wier behoefte de uitkeering was bedongen”.

Een jaar later kreeg de H.R. opnieuw een cassatieberoep te beoordeelen in een analoog geval. Thans kwam echter de belastingplichtige in cassatie, daar de R. v. B. den Inspecteur in het gelijk had gesteld. De betrokkene meende evenwel nog eenige pijlen op zijn boog te hebben, die de beslissing van den R. v. B. zouden kunnen treffen. Hij liet voor den Hoogen Raad o.a. betoogen:

- a. dat de in art. 8 bedoelde periodieke uitkeeringen slechts dan belastbaar zijn, indien ze bij overlijden van den gerechtigde, of van een derde, *de facto* eindigen, hebbende de woorden „of van een derde” anders geen zin;
- b. dat blijkens de bewoordingen van art. 10 de door belanghebbende ontvangen uitkeering moet worden verminderd met de kosten tot verwerving enz. en het bedrag door belanghebbende aan *premie* betaald, teneinde de bedoelde uitkeering te ontvangen, derhalve in mindering van dit uitkeering moet worden gebracht.

Ook deze pijlen troffen echter geen doel, daar de H.R. overwoog en besliste ten aanzien van *a*, dat de door belanghebbende genoten uitkeering valt onder art. 8 I.B., vermits het recht op die uitkeering, gelijk dat aan belanghebbende zelf toekwam, bij diens overlijden zou ophouden te bestaan, terwijl de woorden „of van een derde”, ook bij deze opvatting zin hebben. aangezien deze betrekking hebben op het geval, dat de periodieke uitkeering bedongen is in verband met het leven van een ander dan van dengene, die de uitkeering geniet;

dat ook het onder *b*. betoogde faalt, omdat het als premie betaalde niet valt onder „kosten van verwerving, inning en behoud der opbrengst eener bron van inkomen”, doch strekte tot verwerving van de bron zelve en derhalve niet ingevolge art. 10 I.B. in mindering van de opbrengst kan worden gebracht.

Het beroep werd dus verworpen, waardoor opnieuw kwam vast te staan, dat lijfrenten resp. periodieke uitkeeringen, die krachtens de voorwaarden der polis bij overlijden van den gerechtigde op een ander, zij deze ook zijn erfgenaam, overgaan, *vallen onder art. 8 I.B.*

Onze bovenstaande beschouwingen vormen slechts een greep in het veelzijdige probleem „fiscus en levensverzekering”, dat o.i. een voortdurende bestudeering waard is, zoowel van fiscale zijde als van den kant der levensverzekeraars.

J. J. M. H. NIJST

NIEUWS IN ZAKE WETGEVING, RESOLUTIES EN BESLISSINGEN OP HET GEBIED DER BELASTINGEN

Red.: Mr. Dr. E. TEKENBROEK

(Bijdragen en mededeelingen zende men aan den Secretaris der Redactie)

Afschrijving en vervangingswaarde-theorie

Art. 10 I.B. schrijft voor, dat voor de berekening van de belastbare opbrengst van de bron bedrijf of beroep, van de onzuivere opbrengst o.m. moet worden afgetrokken de afschrijvingen op zaken, die voor uitoefening van het bedrijf worden gebruikt. De M. v. T. op art. 10 geeft nader aan voor welke oorzaken van waardevermindering men mag afschrijven. In de allereerste plaats wordt gewezen op de (physische) slijtage, maar daarnaast kent de M. v. T. een tweede oorzaak van waardevermindering, waarvoor afgeschreven mag worden, n.l. gelegen in de vooruitgang der techniek, waardoor vervanging der bedrijfsmiddelen noodzakelijk kan zijn, voordat het bedrijfsmiddel physisch beschouwd versleten is. Noemen wij dit economische slijtage.

De M. v. T. wijst dan verder op de ratio van het doen van afschrijvingen en omschrijft deze als volgt: „Door de afschrijvingen wordt als het ware een fonds gevormd, waaruit de aanschaffing van nieuwe zaken, ter vervanging van de niet meer bruikbare kan worden bestreden”.

Sinninghe Damsté wijst er in zijn klassiek commentaar (5de druk blz. 61 op, dat de wetgever geen verdere, dan de hierboven vermelde aanwijzingen heeft gegeven voor de afschrijvingen met de bedoeling, dat de toepassing der wet zich zoo veel mogelijk aan de praktijk zou aansluiten, en vervolgt dan: „De fiscus, zoowel als de administratieve rechter, hebben het aansluitingswerk ter hand genomen. En het resultaat kan men in het kort als volgt weergeven: de praktijk is, dat de bedrijven, ieder voor zich, uit de regels en doctrines, welke de bedrijfsleer in den loop der tijden met betrekking tot de waardeering van activa heeft opgesteld en welke zij nog steeds door gaat op te stellen, uitkiezen wat hen het beste past en dat, met eenig voorbehoud, de resultaten van die wijze van handelen voor de toepassing der inkomstenbelasting aanvaard worden”.

Het hierboven bedoelde voorbehoud betreft o.a. de eisch van overeenstemming met goed koopmansgebruik en de continuïteit in de eenmaal gekozen methode. Dit laatste voorbehoud heeft een minder stringent karakter gekregen, daar verbreking der continuïteit, ook al is zulks ten nadeele van den fiscus, door bijzondere omstandigheden gemotiveerd, thans toelaatbaar wordt geacht.

Sinninghe Damsté leest in de M. v. T., dat de wet in deze uitgaat van het herstel van het geïnvesteerde kapitaal (zie pg. 71). Wij kunnen deze gedachte niet in de M. v. T. terugvinden, al achten wij het zeer waarschijnlijk, dat de Minister zoowel als de S. G. zich op dit standpunt hebben gesteld, daar dit standpunt bij het tot stand komen van de wet in haar huidige vorm als iets vanzelfsprekends gold. Wellicht is het juist daaraan toe te schrijven, dat noch in de M. v. T., noch in de wet zelve, een en ander tot uitdrukking is gebracht.

De rechtspraak staat intusschen ook in deze op het kapitaal-goederen-goederen-kapitaal standpunt, al valt te wijzen op een arrest (dd. 15 Januari 1930 B 4681) waarin de H.R. uitmaakt, dat als de aanschaffingskosten zijn afgeschreven verdere af-